

OS CAMINHOS DA VIDA ESCOLAR NA PROPOSTA PEDAGÓGICA DO SESC

 DOI: 10.5281/zenodo.8331688

Marcos Junio Lira Silva¹

Coordenador Pedagógico, mjlsilva@pi.sesc.com.br

RESUMO

A Educação do Sesc fomenta uma proposta de ensino que aguça a curiosidade, a criatividade e a autonomia do educando, nos seus diversos aspectos sócio-cognitivos-psíquicos-afetivo e motor. Propomos uma escola preparada para o presente com vistas no futuro. Se assim não olharmos uma educação para o presente com olhar futurista, correremos o mesmo risco de vivenciar práticas de uma escola que apresenta práticas descontextualizadas da vida, que não se ensina o aluno a dialogar, a compartilhar seus saberes, a ser produtor, construtor, como um arquiteto, que pensa e planeja todas as etapas de seu projeto antes de tirar suas ideias do papel, ou seja, o aluno precisa por intermédio do professor, desenvolver competências e habilidades para que ele (discente) seja capaz de pensar e agir sobre cada passo de sua aprendizagem. Desse modo, metodologicamente adotamos uma pedagogia que dá tempo para o aluno aprender, que leva em consideração as especificidades dos alunos, que faça do conteúdo que vai ser trabalhado algo proveitoso, significativo, real na vida da criança e não algo angustiante, prisioneiro, sufocante que não respeita o processo do aprendizado de cada aluno. O presente estudo bibliográfico emergi da própria Proposta Pedagógica do Sesc (2015) e das Diretrizes para a Educação do Sesc (2019). Então, a Proposta de ensino do Sesc propõe uma postura pedagógica que ultrapasse a simples transmissão de informação e que se comprometa com a aprendizagem significativa e com as particularidades de cada um e de todos os seus educandos; O professor surge como mediador de sua prática e o aluno por sua vez protagonista desta; O conhecimento prévio do aluno deva ser considerado; O ponto de partida é por uma prática inter e transdisciplinar de ensino, onde em ambas existe diálogo entre as áreas do saber, pois concebemos o conhecimento como algo mutável e global, não estanque, pontual e fragmentado, ou seja, em que as áreas do conhecimento se inter-relacionam e se complementam atribuindo sentido ao saber científico e sistematizado; Faz uso de metodologias ativas por meio de trabalho com projetos que envolve o diálogo, escuta, coletividade da comunidade escolar, troca de conhecimento, tempo, envolvimento, pesquisa e planejamento.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Autonomia do educando. Função social da escola.

¹ Pedagogo formado pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Coordenador Pedagógico dos Anos Finais do Ensino Fundamental - Sesc Centro Educacional de Parnaíba Miranda Osório. Especialista em Docência do Ensino Religioso (ICESPI); em Alfabetização e Letramento (UNOPAR) e em Gestão Escolar (Senac).

ABSTRACT

Sesc's Education promotes a teaching proposal that sharpens the student's curiosity, creativity and autonomy, in its various socio-cognitive-psychic-affective and motor aspects. We propose a school prepared for the present with a view to the future. If we do not look at an education for the present with a futuristic look, we will run the same risk of experiencing practices of a school that presents practices out of context of life, which does not teach the student to dialogue, to share their knowledge, to be a producer, builder, like an architect, who thinks and plans all the stages of his project before taking his ideas to paper, that is, the student needs, through the teacher, to develop skills and abilities so that he (student) is able to think and act on every step of your learning. In this way, methodologically we adopted a pedagogy that gives students time to learn, that takes into account the specificities of the students, that makes the content that will be worked on something useful, meaningful, real in the child's life and not something distressing, prisoner, suffocating that does not respect the learning process of each student. This bibliographical study emerged from Sesc's Pedagogical Proposal (2015) and from Sesc's Education Guidelines (2019). So, Sesc's Teaching Proposal proposes a pedagogical posture that goes beyond the simple transmission of information and that is committed to meaningful learning and to the particularities of each and every one of its students; The teacher emerges as a mediator of his practice and the student, in turn, protagonist of this; The student's prior knowledge should be considered; The starting point is for an inter and transdisciplinary practice of teaching, where in both there is dialogue between the areas of knowledge, as we conceive knowledge as something changeable and global, not watertight, punctual and fragmented, that is, in which the areas of knowledge are interrelated and complement each other, giving meaning to scientific and systematized knowledge; It makes use of active methodologies through work with projects that involve dialogue, listening, school community collectivity, knowledge exchange, time, involvement, research and planning.

Keywords: Meaningful learning. Student autonomy. Social function of the school.

INTRODUÇÃO

Para início de conversa ao falar de “trajeto, caminhar”, nomenclatura presente no título do trabalho abro um espaço de debate e reflexões acerca da inegável postura que a escola deve adotar hoje frente às mudanças recorrentes na civilização relacionadas aos avanços das tecnologias da informação e comunicação. Postura essa que deve voltar-se para acompanhar as transformações sociais, de mudança constante do conhecimento e, portanto, a escola precisa estar atenta a essa metamorfose.

Não podemos conceber uma escola que apresenta traços que não se muda ou reinventa, a Educação do Sesc propõe uma proposta de ensino que aguça a curiosidade, a criatividade e a autonomia do educando, nos seus diversos aspectos

sócio-cognitivos-psíquicos-afetivo e motor. Propomos uma escola preparada para o presente com vistas no futuro. “Nossos tempos estão mudando e, sob certos aspectos, ao menos, como jamais mudaram. Essa mudança apresenta exigências novas à educação. E a educação precisa mudar muito para atender a nova ordem das coisas”. (KILPATRICK, 1978, p. 14). Precisamos do que teóricos como: Dewey e seu discípulo Kilpatrick apontam, para uma Educação que perceba que o futuro é hoje! Lema do Sesc Centro Educacional de Parnaíba/PI, o termo “hoje” na sua singularidade refere-se ao conhecimento real, e a palavra “futuro”, ao conhecimento que é possível de ser conquistado. Se assim não olharmos uma educação para o presente com olhar futurista, correremos o mesmo risco de vivenciar práticas de uma escola que apresenta práticas descontextualizadas da vida, que não se ensina o aluno a dialogar, a compartilhar seus saberes, a ser produtor, construtor, como um arquiteto, que pensa e planeja todas as etapas de seu projeto antes de tirar suas ideias do papel, ou seja, o aluno precisa por intermédio do professor, desenvolver competências e habilidades para que ele (discente) seja capaz de pensar e agir sobre cada passo de sua aprendizagem.

Ora, qualquer fato, seja de aritmética, ou de geografia, ou de gramática, que não se ligar a alguma experiência significativa da vida da criança, participa desse caráter. Não é uma realidade, mas exatamente o símbolo de uma realidade, que deveria ter sido experimentada se se cumprissem certas condições anteriores. A apresentação do fato como de qualquer coisa sabida por outros, e que tem de ser simplesmente estudada e aprendida pela criança, importa exatamente em ignorar aquelas condições. O fato passa a ser um hieróglifo: significaria qualquer coisa, se a criança tivesse a chave de sua decifração. Como essa chave falta, o fato torna-se inútil curiosidade, que obstrui o espírito: é um peso morto que o perturba. (DEWEY, 1978, p. 57).

Muito se confunde a palavra autonomia, pilar do processo de construção do conhecimento na vida escolar do alunado do Sesc, capacidade de atribuir a este autoria pela sua própria caminhada escolar, que não equivale a expressão *laissez-faire*, que é livre para fazer o que quer, de qualquer jeito, nos referimos à importância do aprendiz de ser corresponsável de sua aprendizagem, que deva ser orientada pelo professor, que vai oferecer os instrumentos pedagógicos essenciais para que o aluno se torne um investigador, crítico, curioso, inquieto, criativo, comunicativo, dinâmico, que respeita e que age cordialmente com seus pares. “[...]. Dessa forma, o papel da educação transforma-se a partir da intenção de formar um indivíduo autônomo, conduzindo-o à cidadania.” (CARNEIRO; CASTRO, 2010, p.12).

Desse modo, metodologicamente adotamos uma pedagogia que dá tempo para o aluno aprender, que leva em consideração as especificidades dos alunos, que faça do conteúdo que vai ser trabalhado algo proveitoso, significativo, real na vida da criança e não algo angustiante, prisioneiro, sufocante que não respeita o processo do aprendizado de cada aluno.

[...] as realidades dos alunos, com suas diferentes cores e sabores, precisam ser consideradas em todos os momentos e situações escolares também não devem ser vistas apenas como ponto de partida, mas, principalmente, objetivo da chegada de todas as ações educativas. (Proposta Pedagógica 2015).

É preciso romper com o aprendizado pontual, em que o sujeito tem de aprender naquele dado momento. O conhecimento não é acabado, estanque, pontual, mas é um processo que o aluno leva tempo para assimilar, para aprender. Nossa escola precisa contemplar a capacidade de retornar e relembrar conhecimentos já ensinados. A proposta da Educação do Sesc vai na “contramão”, de posturas que não a tempo de voltar mais atrás ou esperar, por aqueles que não aprenderam determinados saberes. Simplesmente a estes fica o discurso, não aprendeu!

[...], é preciso dedicar o “tempo justo” para cada assunto trabalhado. Tempo para que possa ser examinado por diferentes pontos de vista e respeitando o ritmo de cada um dos alunos. Portanto, a escola precisará ser desacelerada, sabendo usar o tempo de forma adequada, para que todos possam se sentir construtores e não acumuladores de informações. (NOVA ESCOLA, 2014, p. 50).

Então, a Proposta de ensino do Sesc propõe uma postura pedagógica que ultrapasse a simples transmissão de informação e que se comprometa com a aprendizagem significativa e com as particularidades de cada um e de todos os seus educandos; O professor surge como mediador de sua prática e o aluno por sua vez protagonista desta; O conhecimento prévio do aluno deva ser considerado; O ponto de partida é por uma prática inter e transdisciplinar de ensino, onde em ambas existe diálogo entre as áreas do saber, pois concebemos o conhecimento como algomutável e global, não estanque, pontual e fragmentado, ou seja, em que as áreas do conhecimento se inter-relacionam e se complementam atribuindo sentido ao saber científico e sistematizado; Faz uso de metodologias ativas por meio de trabalho com projetos que envolve o diálogo, escuta, coletividade da comunidade escolar, troca de conhecimento, tempo, envolvimento, pesquisa e planejamento.

Em suma que é o fim último do aprendizado, saberes capazes de intervir no real, levar meu (minha) aluno (a) a “pensar”, criticar, se posicionar diante das injustiças, indagar o que lhes é posto, registrar seus intentos, resolver problemas, refletir, agir de maneira colaborativa, criar, recriar, imaginar, fantasiar, produzir, analisar, avaliar, autoavaliar, prever, observar, reconhecer-se aprendiz, sorrir, mover-se, inquietar-se, tantas máximas, que nada mais são do que a função social da escola, em resumo, a formação integral do educando em meio a uma sociedade muitas das vezes excludente, que define padrões, aprisiona saberes, reprime liberdade, aponta erros, mas que vive, e é nessa nuance de viver a constante metamorfose do conhecimento, das tecnologias de comunicação e informação, que devemos nos “apoderar”.

Metodologia de pesquisa

O presente trabalho é fruto do relato de experiências da filosofia de educação do Sesc, teoria construtivista sócio interacionista:

[...] mostra que desenvolvimento e aprendizagem são essencialmente sociais, formam-se nas interações entre as pessoas, e sua consecução nas crianças pode variar segundo as situações e condições que experimentam. Desenvolvimento e aprendizagem, nessa perspectiva, articulam-se na relação com experiências e diálogos estabelecidos nas vivências culturais. (PPEF, 2022, p. 10).

Falas que trago a tona como Coordenador Pedagógico do Sesc – Ensino Fundamental anos iniciais desde Dezembro/2019, fruto dos elementos experienciados na vida escolar cotidiana do Educador do Sesc. De maneira particular as vivências aqui relatadas são resultado do trabalho da Equipe Pedagógica, segmento do Ensino Fundamental I - Sesc (Serviço Social do Comércio – Centro Educacional de Parnaíba/PI “Elizeu Martins”), composta por 10 professores (sendo eles 05 professores polivalentes, 01 professora de Língua Inglesa, 01 professora de Educação Física, 01 professor de Música, 01 professora auxiliar para todas as séries e 01 professora para atendimento pedagógico individualizado com crianças com necessidades educacionais especializadas (NEE)), observadas no ano letivo de 2021.

A Comunidade escolar de onde emergiu essas descobertas de aprendizagem englobam cerca de 200 crianças matriculadas em ambos os turnos (manhã e tarde). Regidos por um documento pedagógico próprio, intitulada Proposta Pedagógica que passara por reformulação neste ano de 2022, estruturada de acordo com os

normativos que regem a educação nacional (Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB/1996; Estatuto da Criança e do Adolescente/1990; Constituição da República Federativa do Brasil/1988; Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs/1997; Base Nacional Comum Curricular/2017; Temas Contemporâneos Transversais na BNCC/2019 e demais documentos).

Os resultados em números das aprendizagens de nossos estudantes dentro da metodologia de trabalho no Sesc são explicitamente visíveis nos objetivos (expectativas) de aprendizagem alcançados, resultados estes obtidos pelas próprias estratégias de avaliação internas da Instituição que resultam da construção de uma Pauta de Acompanhamento Individual dos Educandos, que consiste em elencar todas as aprendizagens esperadas de cada estudante ao final do ano letivo na turma/série cursada, mensuração essa realizada em conceitos (DS - Desenvolvimento Satisfatório; EPD - Em processo de Desenvolvimento e ND - Não desenvolvido), ou seja, individualmente estas crianças passam por essa verificação de aprendizagem, em que mês a mês esperasse que 90% das crianças alcancem uma porcentagem determinada dos objetivos de aprendizagem necessárias para o desenvolvimento processual dessa criança no decorrer do ano letivo, (Ex.: Fevereiro – 90% das crianças precisam atingir o percentual de 10% ou mais % dos objetivos de aprendizagem e assim sucessivamente os outros meses) de acordo com a seguinte memória de cálculo:

De cada criança individual: número de objetivos alcançados dividido pelo número total de objetivos da turma x 100 = % a se encontrar - (MEMÓRIA DE CÁLCULO INDIVIDUAL (MC): $\text{DESENVOLVIMENTO SATISFATÓRIO} / \text{OBJ.TOTAL} \times 100 = \%$).

Após o resultado individual do processo de ensino/aprendizagem, é preciso saber o rendimento da turma - $(\text{MÉDIA FINAL} - \text{MC} - (\text{EPD})) = \text{QUANT. CRIANÇAS EM PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO} / \text{QUANT. DE ALUNOS} \times 100 = \%$.

Fundamentação teórica

As ideias difundidas pela proposta pedagógica do Sesc vão de encontro aos estudos difundidos por Vygotsky de que a aprendizagem significativa só ocorre de fato quando o professor, ou seja, o indivíduo que media uma situação de aprendizagem, leva em conta o que o aprendiz já sabe, seus conhecimentos anteriores, que Vygotsky denomina de conhecimento real (Zona de desenvolvimento real – ZDR) e os relaciona

com os novos conceitos que ele definiu como a Zona de Desenvolvimento proximal – ZDP, que mediadas pelo professor o educando irá alcançar o aprendizado novo definido como Zona de desenvolvimento Potencial – ZDPot, segundo a sua abordagem sócio interacionista. Vygotsky descreve, nas palavras de Rego:

(...). Segundo ele, organismo e meio exercem influência recíproca, portanto biológico e o social não estão dissociados. Nesta perspectiva a premissa é de que o homem constitui-se como tal através de suas situações sociais, portanto, é visto como alguém que transforma e é transformado nas relações produzidas em uma determinada cultura. É por isso que seu pensamento costuma ser chamado de sócio - interacionista. (REGO, 1995, p. 93).

Ao trabalhar com os conteúdos no modelo tradicional o (a) educador (a) não considera os conhecimentos prévios das crianças, não levava em conta os seus campos de interesses, colocando-se no centro do processo pedagógico. Era ele (professor) que educava, era o dono do discurso, é o que sabe, o que pensa, o que opta, o que atua, o que escolhe, o que fala, o que disciplina, o que pune, era o sujeito do processo, demonstrando postura autoritária, detentor de todo o saber. Segundo Oliveira:

As propostas pedagógicas contemporâneas indicam que educar significa preparar o indivíduo para responder às necessidades pessoais e aos anseios de uma sociedade em constante transformação, aceitando desafios propostos pelo surgimento de novas tecnologias, dialogando com um mundo novo e dinâmico, numa sociedade mais instruída, melhor capacitada, gerando espaços educacionais autônomos, criativos, solidários e participativos, condições fundamentais para se viver nesse novo milênio. Apesar disso, em nossas escolas, ainda vigora a metodologia expositiva. Seu grande problema é o risco da não aprendizagem, já que não há interação entre o sujeito e o objeto de conhecimento, o que torna essa metodologia pouco adequada à formação dos jovens estudantes para a vida. (2006, p.1).

A Pedagogia no Sesc é totalmente centrada na criança, seus interesses, desejos e necessidades são sempre levados em consideração. O professor é o orientador, aconselhando e despertando a criança para o saber, em contraposição a postura antidialógica, criticada por Freire, que enfatiza, em oposição a esse modelo, o diálogo e a participação dos educandos no processo pedagógico. Freire propõe então uma educação dialógica.

Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que se pode aprender com esta ou com aquela pergunta em lugar da

passividade em face das explicações discursivas do professor, espécies de respostas a perguntas que não foram feitas. Isto significa realmente que devemos reduzir a atividade docente em nome da defesa da curiosidade necessária, a puro vai e vem de perguntas e respostas, que burocraticamente se esterilizam. A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto. Fundamental é que o professor, alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. (FREIRE, 1996, p. 52).

Para reforçar os ideários defendidos por Freire evocamos os estudos de Vygotsky que, nas palavras de Rego (1995), afirma ser por meio da interação do sujeito com o meio social, que inclui os outros sujeitos, associado aos seus aspectos orgânicos e biológicos, como elementos ímpares, não dissociados, estas todas que definem o desenvolvimento do conhecimento.

As características individuais (modo de agir, de pensar, de sentir, valores, conhecimentos, visão de mundo etc.) depende da interação do ser humano com o meio físico e social. Vygotsky chama atenção para a ação recíproca existente entre o organismo e o meio a atribui especial importância ao fator humano presente no ambiente. (1995, p. 58)

Na escola do Sesc o desenvolvimento de todas as habilidades (ficas, emocionais, relacionais e cognitivas) da criança é bastante estimulado pelo professor. O aluno é livre para se relacionar, socializar, brincar, conversar e estudar da melhor forma, direcionada ao seu desenvolvimento. A escola leva em consideração o cotidiano deste aluno no ambiente escolar, na sociedade ao seu redor e na família em que ele convive, para daí propor atividades ricas de potencial de aprendizagem, desafiadoras, estimulantes e significativas.

[...] as atividades devem se desenvolver, na medida do possível, em uma situação de jogo, estudo e pesquisa, conjugando-se objetivos e conteúdos traçados com os interesses das crianças. É fundamental que o professor tenha consciência do seu papel, criar desafios e desequilíbrios, para que os avanços se sucedam e se solidifiquem. Quanto mais a situação de aprendizagem for explorada e aprofundada, mais rica ela será, ou seja, é inegável a importância da intervenção e mediação do professor e a troca entre os alunos, para que cada um vá realizando tarefas e resolvendo problemas, que criem condições para desenvolverem suas capacidades e seus conhecimentos. (Proposta Pedagógica do Sesc 2015, p. 35).

Ou seja, a proposta do Sesc situa a criança no centro das suas observações, leva em conta a realidade vivida pelo educando e cria uma forma de aprendizagem

significativa e eficiente. Propostas de aprendizagem que valorizam a pesquisa e cotidiano do aluno. Concepção filosófica contemplada na Proposta Política Pedagógica da escola. Fundamentada na concepção de que a aprendizagem ocorre a partir de resolução de situações didáticas significativas para o aluno, aproximando-o o máximo possível do seu contexto social por meio do desenvolvimento do senso crítico, da pesquisa e da resolução de problemas.

As vivências de aprendizagem precisam a cada dia surpreender quem vem aprender. O nosso fazer não é algo “previsível”, a busca do conhecimento vai pro além do esperado, essa última, o próprio nome já diz, aquilo que vai acontecer, não gera mais curiosidade. Nossas propostas não podem ser corriqueiramente fundamentadas em uma rotina às vezes esperada, a mente precisa inquietar-se, as vivências precisam contemplar as competências de cada discente, para isso é preciso diversificar, termo último que é o grande diferencial do trabalho do Sesc. As atividades diversificadas nada mais são do que propostas que respeitam as particularidades, individualidades dos educandos, ou seja, propor pensando no tempo, no modo com que cada um aprende e o que cada um tem a oferecer. Paraphraseando Rubem Alves, a aprendizagem deveria ser uma “coceira”, algo que provoca, incomoda, inquieta. [...]. Se aquela matemática que eu aprendo não me ajuda a caminhar, não me ajuda a fazer compras, não me ajuda a compreender aquele lance esportivo. Se aquela língua portuguesa que eu aprendo não ajuda a me comunicar, a colocar toda a intensidade das minhas emoções na minha fala, eu na verdade, não aprendi. [...]. (MOSÉ, pág. 183, 2013).

O papel do educador é de suma importância no desenvolvimento das propostas de aprendizagem, pois atua na ligação entre a realidade conhecida pelo aluno e os conteúdos que irão estar presentes nas atividades, fazendo com que a criança perceba a importância deste aprendizado para a vida cotidiana.

Dewey não aceitava a educação pela instrução e propunha a educação pela ação; criticava severamente a educação tradicional, principalmente no que se refere à ênfase dada ao intelectualismo e à memorização. Defendia uma educação com a finalidade de propiciar à criança condições para que resolvesse, por si própria, os seus problemas. [...] Tendo o conceito de experiência como fator central de seus pressupostos, conclui que “educação é vida, não prepara para a vida” (DEWEY, 1967, p.37). Assim, para ele, vida, experiência e aprendizagem estão unidas, de tal forma que a função da escola encontra-se em possibilitar uma reconstrução permanente da experiência feita pela criança. (OLIVEIRA, 2006, p.8).

No sentido de compreender a escola Sesc, seus limites e possibilidades no campo de formação humana, contamos novamente com os estudos de Lev Semenovitch Vygotsky, estudioso Russo do final do século XIX e início do século XX,

que trouxe grandes contributos a educação. Vygotsky retoma todas as falas dos grandes teóricos e a nossa de que precisamos de uma escola própria para o aprendiz e que, via de regra, se deva imperar nesta escola a partilha de saberes, ou seja, uma construção coletiva do ato de ensinar e aprender. Nas palavras de Rego:

Os postulados de Vygotsky parecem apontar para a necessidade de criação de uma escola bem diferente da que conhecemos. Uma escola em que as pessoas possam dialogar, duvidar, discutir, questionar e compartilhar saberes. Onde há espaço para transformações, para as diferenças, para o erro, para as contradições, para a colaboração mútua e para a criatividade. Uma escola em que professores e alunos tenham autonomia, possam pensar, refletir sobre seu próprio processo de construção de conhecimento e ter acesso a novas informações. Uma escola em que o conhecimento já sistematizado não é tratado de forma dogmática e esvaziado de significado. (REGO, 1995, p. 18).

Análise dos dados

Ao realizar este trabalho de pesquisa, a minha inquietude me moveu a trazer a luz dos meios acadêmicos quantos feitos o Sesc vem trilhando na vida escolar de nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos pelo Brasil a fora, de maneira particular, o Centro Educacional de Parnaíba no estado do Piauí. Uma proposta de ensino que corrobora com as ideias de Mosé (2013), dentro do pensamento de Moacir Gadotti. Só aprendemos quando desejamos o que aprendemos. Os intentos da proposta do Sesc é fazer com que o aluno se sinta parte do ambiente escolar, pois é necessária uma escola que garanta uma aprendizagem que faça sentido ao aluno, que ele viva um processo de ensino e aprendizagem associado com a sua realidade, relacionando os conhecimentos aprendidos na escola com o seu âmbito social, e entrelaçando com o seu contexto sócio-político, econômico e cultural. A escola como já se sabe, não é uma ilha isolada em que os conhecimentos se dão internamente entre as paredes das salas de aula, pelo contrário, o conhecimento se dá de forma recíproca, entre a escola e meio, conhecimento este que se dá e se adquire na relação com o mundo e entre os sujeitos e que o papel da escola é: formalizar, organizar, estruturar e sistematizar esse conhecimento que a princípio é informal.

Como educador do Sesc, diante da realidade observada. É necessário e urgente educadores que acreditem que a educação é fundamental e necessária para a construção de sujeitos críticos e reflexivos, portanto urge que os sujeitos que dela fazem parte entendam que a escola deve ser compreendida como um espaço

sociocultural, onde todos participem das ações lá desenvolvidas. Diante disso, as práticas pedagógicas dos docentes devem ser inovadoras, tendo a pesquisa como ponto de partida para novas construções do saber. “A escola precisa reaprender a ser uma organização efetivamente significativa, inovadora, empreendedora [...]”. (MORAN, 2008, p. 1). Dois são os pilares das situações de aprendizagem do Sesc: o potencial revelador do conteúdo, ou seja, pra que serve o conteúdo que estou ou vou estudar; e a capacidade do aluno de fazer a relação do material estudado de forma consistente com o seu contexto social.

[...] Hoje milhões de alunos passam de um ano para o outro sem pesquisar, sem gostar de ler, sem situações significativas vividas. Não guardam nada de interessante do que fizeram a maior parte do tempo. Há uma sensação de inutilidade em muitos conteúdos aprendidos só para livrar-se de tarefas obrigatórias. [...] (MORAN, 2008, p. 2).

Santos (2012, p. 1) afirma que o professor deve:

Ensinar a pescar ao invés de entregar o peixe. Fazer do caminho, e não da chegada, a razão da jornada. Aprender com os erros. Todas essas máximas, são embaadoras de uma nova postura diante do mundo, são, também, o ponto de partida da promoção de uma aprendizagem-significativa.

Considerações finais

Vivemos um momento em que a ciência coloca à prova tudo e todos, em que o conhecimento se transforma a cada segundo, coisas que nesse instante acreditamos que seja uma teoria verdadeira, a origem da vida, por exemplo, teóricos, estudiosos e pesquisadores, já apontam novas explicações/hipóteses elevam outros questionamentos/direcionamentos. Já superamos o tempo em que, o que o aluno trazia consigo não era levado em conta, portanto já deveríamos ter ultrapassado posturas que concebem o sujeito da aprendizagem como “tábula rasa”.

Posturas pedagógicas que desvalorizam o conhecimento empírico do aluno e as experiências advindas de sua realidade social não eram estudadas e questionadas anteriormente, mas hoje são. Com as mudanças ocorridas na sociedade, principalmente com o avanço tecnológico que expandiu as formas de comunicação. Na perspectiva de Santos, “a evolução da humanidade depende diretamente da evolução de como vemos e compreendemos o mundo e essa visão é essencialmente

determinada pela maneira pela qual aprendemos a aprender o mundo” (2012, p. 1).

Podemos observar que parte dos alunos obtém informações através de outros meios como internet, televisão, rádio, dentre outros, portanto, não é mais só na escola que o aluno adquire conhecimentos, entretanto, entendemos que é na escola que o aluno deve construir um conhecimento sistematizado, portanto, científico que habilita na perspectiva da análise, produção e transformação de saberes. Diante disto, cabe à escola formar o aluno a partir dos saberes que eles já trazem e adquirem ao longo do tempo. Somente assim, os alunos sairão de suas posições de meros coadjuvantes na escola e passarão a exercer o papel principal, protagonistas na construção do seu saber, tendo em vista que irão interagir dentro do ambiente escolar em busca de sua autonomia, conseqüentemente, passarão a sujeitos pensantes, críticos, portanto transformadores da sua realidade e da sociedade.

Mas para que haja essa integração e o aluno possa pensar dessa maneira, o professor deve ter uma prática pedagógica crítica e reflexiva, se apropriando da pesquisa, a fim de contribuir para a formação de um aluno também crítico e reflexivo, ou seja, um educador mediador do processo de ensinar e aprender.

Diante desse contexto, como professor/pesquisador, entendo que para haver resultados favoráveis no processo educativo da escola, é necessário aproximar os conteúdos trabalhados em sala de aula a realidade dos alunos para que esses encontrem um significado que corresponda às suas necessidades e interesses e tornem a aprendizagem mais significativa. “É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos [...]” (MOREIRA, 2011, p. 14). Significa dizer que aprender é ampliar ideias muitas vezes existentes na estrutura mental do indivíduo sobre determinado conceito, para que seja capaz de relacionar e associar com os conteúdos que virá a aprender.

Para melhor compreensão da aprendizagem significativa evocamos Moreira para explicar os princípios dessa aprendizagem.

O primeiro desses princípios é a essência da aprendizagem significativa: o conhecimento prévio é a variável que mais influencia a aquisição, com significado, de novos conhecimentos. O segundo implica a interação social e o questionamento como elementos centrais na facilitação da aprendizagem significativa crítica: é mais importante aprender a perguntar do que aprender “respostas certas”. É igualmente importante aprender a partir de distintos materiais educativos: o livro único – o chamado livro de texto – fornece uma única

visão, não estimula o questionamento e dá a “resposta certa”. (2011, p. 173).

Como podemos observar a aprendizagem só tem significado se existir um entrelaçamento entre teoria e a prática, ou seja, os conteúdos trabalhados na escola devem sempre ser associados com a realidade dos alunos para que eles possam encontrar significado no que aprendem e se tornar sujeitos partícipes do processo de ensino e aprendizagem, e assim compreender o que aprendem fazendo associação com o seu cotidiano.

Por outro lado, contrastando com a aprendizagem significativa, Ausubel define aprendizagem mecânica como sendo a aprendizagem de novas informações com pouca ou nenhuma relação a conteúdos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Nesse caso, o novo conhecimento é armazenado de maneira arbitrária: não há interação entre a nova informação e aquela já armazenada, dificultando, assim a retenção. A aprendizagem de pares de sílabas sem sentido é um exemplo típico de aprendizagem mecânica, porém a simples memorização de fórmulas matemáticas, leis e conceitos pode também, ser tomada como exemplo, embora se possa argumentar que algum tipo de associação ocorrerá nesse caso. (MOREIRA e MASINI, 2006, apud MOREIRA, 2011, p. 104).

Chego ao final destas reflexivas, não no intuito de apresentar que a Proposta Pedagógica do Sesc está despida de idas e vindas, ou seja, de tentativas em busca de assertivas, mas a cada dia fundamentamos nosso fazer em uma caminhada que respeita os conhecimentos essenciais para a vida do estudante que é acompanhado nos Centros Educacionais de ensino do Sesc. Apenas compartilho tanto saber construído nas escolas do Sesc.

E a inquietação, a pergunta é que nos move, como educadores. Paulo Freire diz que a partir do momento que deixamos de ser inquietos, questionadores é porque começamos a morrer. O objeto trabalhado na escola não pode ser rico de vazio de significado social. Diante desse contexto entendemos que o processo de ensino e aprendizagem deve se dar através de uma prática pedagógica acompanhada de metodologias inovadoras, ricas em significado para com o aluno, pois “aprender significativamente é ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental e com isso ser capaz de relacionar e acessar novos conteúdos”.(FERNANDES, 2011, p. 1).

Nesse sentido, Santos (2012, p. 4), afirma que: “toda aprendizagem só é, de fato, significativamente, caso se insira de forma ativa na realidade. Intervir no real é o

fim último da aprendizagem [...]”. Assim sendo, cabe a todos os envolvidos no processo educativo refletir sobre a contribuição na formação do discente a fim de proporcionar um ensino de qualidade para que os resultados da aprendizagem também sejam de qualidade e contribuam para a construção de homens conscientes do seu papel na sociedade.

Meu intento não é colocar a educação do Sesc num pedestal, mas é de levantar indagações, que caminhos nossa educação está querendo trilhar, que escolas estão querendo construir, uma escola que nos prepare para a vida ou uma escola desconectada da vida? Às vezes parece ser a escola e a vida dois extremos, tão distantes um do outro que nunca se cruzam.

Diante desse contexto, os educadores devem considerar os conhecimentos que os alunos já possuem, pois o entrelaçamento desses conhecimentos com os que são trabalhados na escola só enriquecerá o processo educativo dando mais significado à aprendizagem do aluno. Temos ainda que considerar que vivemos um momento de mudanças constantes. Nunca fomos tão cobrados a criar, a inovar, portanto urge mudanças nas práticas pedagógicas dos educadores, bem como em suas posturas para que favoreçam a construção de um aluno crítico e reflexivo, capaz de se relacionar com uma sociedade cheia de incertezas. Agindo dessa forma podemos contribuir na formação pessoal e profissional dos educandos, a fim de que sejam seres ativos e responsáveis pelo seu aprendizado.

Trouxe a tona questionamentos, problemáticas, indignações que são necessárias para despertar aqueles que fazem a educação, a importância do compromisso assumido quanto à tarefa de educar a fim de formar seres críticos, reflexivos, capazes de contribuir na construção de um indivíduo capaz de pensar por si e não ser pensado pelos outros.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Educação. **INDAGAÇÕES SOBRE CURRÍCULO: Currículo e Avaliação**. 2007.

_____, Ministério da Educação. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996**.

_____, **Constituição Federal de 1988**.

- _____, Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/Sesc>. Acesso em: 20 de jan 21.
- CARNEIRO, Francisca de Carvalho; CASTRO, Sabrina Araújo. **A construção da autonomia discente**: um estudo de caso sobre as práticas pedagógicas de uma realidade escolar parnaibana. Parnaíba: [s.n.], 2010.
- DEWEY, John. **Vida e educação**. 10. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1978.
- FERNANDES, Elisângela. David Ausubel e a aprendizagem significativa. **Nova escola**, 2011. Disponível em: <<http://revistaescola.abril.com.br/imprima-essa-pagina.shtml?//>>. Acesso em: 18 jan. 2013.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**. São Paulo: Paz e terra, 1996.
- KILPATRICK, William Heard. **Educação para uma civilização em mudança**. 16. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1978.
- MORAN, José Manuel. Aprendizagem significativa. **Portal Escola Conectada**, 2008. Disponível em: <<http://www.eca.usp.br/prof/moran/significativa.htm//>>. Acesso em: 15 jan. 2013.
- MOREIRA, Marcos Antônio. **Aprendizagem significativa**: a teoria e textos complementares. São Paulo: Livraria da Física, 2011
- MOSÉ, Viviane (Org.). **A escola e os desafios contemporâneos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.
- NOVA ESCOLA. **Tempo de aprender com o tempo**. Ano 29, p. 47-54. Setembro, 2014.
- OLIVEIRA, Antônio Carlos de. **Projetos pedagógicos**: práticas interdisciplinares: uma abordagem para os temas transversais. São Paulo: Editora Avercamp, 2005.
- OLIVEIRA, Cacilda Lages. **Metodologia de Projetos como recurso de ensino e aprendizagem na Educação Básica**. Dissertação de mestrado. Cap. 2, CEFET – MG, BH, 2006.
- PERRENOUD, Philippe. **Dez novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.
- REGO, Teresa Cristina. **Vygotsky**: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 12. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.
- SANTOS, Júlio César Furtado dos. **O desafio de promover a aprendizagem significativa**, 2012. Disponível em: <<http://cenfophistoria.files.wordpress.com/2012/02/textodesafio.pdf//>>. Acesso em: 7 set. 2013.
- SESC. Departamento Nacional. **Proposta pedagógica do Ensino Fundamental: anos iniciais** - Rio de Janeiro, 2015.

____, Departamento Regional. **Projeto Político Pedagógico** – Parnaíba, 2021

____, Departamento Nacional. **Diretrizes para a educação básica do Sesc**. Rio de Janeiro: Sesc, Departamento Nacional, 2019.